

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16733362>

18-20 YOSHDAGI O‘G‘IL BOLALARNING VOLEYBOL SPORT TURIDAGI TEXNIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH

Ruzmetov Nemat Kalandarovich

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti Sport faoliyati,
pedagogika va psixologiya fakulteti,
Yakka kurash kafedrasini mudiri professor

Quranbaev Laziz Ruslon o‘g‘li

Sport faoliyati (Voleybol) yo‘nalishi 241 guruh talabasi

Ruzmetova Inobat Kalandarovna

Shovot tumani 10-maktab o‘qituvchisi

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada 18-20 yoshdagi yigitlarning voleybol sport turida texnik tayyorgarlik darajasini oshirishga qaratilgan mashg‘ulot tizimi tahlil qilingan. Texnik harakatlarning asosiy turlari, ularni takomillashtirish metodikasi va yosh xususiyatlarini inobatga olgan holda samarali yondashuvlar bayon etilgan. Shuningdek, mashg‘ulotlar samaradorligini oshirish uchun amaliy tavsiyalar keltirilgan.*

***Kalit so‘zlar:** voleybol, texnik tayyorgarlik, yigitlar, servis, uzatish, to‘siq, zarba, mashg‘ulot metodikasi.*

***Аннотация.** В данной статье анализируется система тренировок, направленная на повышение уровня технической подготовки юношей 18-20 лет в волейболе. Описаны основные виды технических действий, методы их совершенствования и эффективные подходы с учетом возрастных особенностей. Также есть практические рекомендации по повышению эффективности тренировок.*

***Ключевые слова:** волейбол, техническая подготовка, юноши, подача, передача, препятствие, бросок, методика тренировки.*

***Annotation.** This article analyzes the training system aimed at improving the level of technical training of young men aged 18-20 in volleyball. The main types of technical actions, methods of their improvement and effective approaches taking into account age characteristics are described. There are also practical recommendations for increasing the effectiveness of training.*

***Key words:** volleyball, technical training, boys, service, transfer, obstacle, shot, training methodology.*

Kirish. Bugungi kunda dunyoda sportni rivojlanishida voleybol o'zining yuqori darajadagi natijalari, jamoaviylik tamoyillari va sportchilarning texnik-taktik salohiyatini to'liq namoyon qilish imkoniyati bilan ajralib turadi. Ayniqsa, 18-20 yosh oralig'i sportchilarning texnik mahoratini takomillashtirishda eng muhim bosqichlardan biridir. Bu yoshda yigitlar yetarli darajadagi jismoniy kuchga, koordinatsiyaga ega bo'lib, murakkab texnik harakatlarni o'zlashtirishga tayyor bo'ladi.

Sportchilarning bu bosqichdagi texnik tayyorgarligi keyinchalik ularning professional darajadagi o'yin ko'rsatkichlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu boisdan, ularning texnik mashg'ulotlarini ilmiy asoslangan, tizimli va samarali usullar orqali olib borish zarur.

Asosiy qism

Hozirgi kunda voleybol sport turiga qilinayotgan talablar judayam kuchayib bormoqda. Buning sababi shundaki jahon miqyosidagi musobaqalarda sport o'yinlariga bo'lgan talabning oshganida deb bilaman. Aynan 18-20 yoshdagi yigitlarda voleybol o'yinida bo'ladigan asosiy muammolardan biri bu texnik harakatlarda hatolarga yo'l qo'yishdir. Shu sababli ham texnik tayyorgarlik har doimo qaysi yoshda va qaysi tayyorgarlik davrida bo'lishidan qat'iy nazar mashg'ulot rejasining kaminda 250 soatini tashkil qilishi lozim. Texnika so'zi o'zi grekchadan olingan bo'lib san'at mahorat ma'nolarini anglatadi. Lekin sport o'yinlarida texnika ko'pincha taktika bilan birga olib boriladi shu sababli ham ko'pchilik voleybolchilarimizda texnik harakatlarda xatolar ko'p uchraydi. Texnik tayyorgarlik asosan yakka holdagi ya'ni individual metodga tayangan holda mashg'ulot rejasini talab qiluvchi tayyorgarlik turidir.

Texnik tayyorgarlikning mazmuni va ahamiyatiga keladigan bo'lsak

Texnik tayyorgarlik - bu voleybolchilarning harakatlarni to'g'ri bajarish, o'yinda muvaffaqiyatli ishtirok etish uchun zarur bo'lgan maxsus ko'nikmalarni shakllantirish va rivojlantirish jarayonidir. Shu bilan birga har bir texnik harakatlarni mahorat bilan va samarali darajada bajarishidir (to'pni qabul qilish texnikasi. To'pni uzatish texnikasi, to'pni o'yinga kiritish texnikasi). 18-20 yoshli yigitlarda texnik ko'nikmalar quyidagi yo'nalishlarda rivojlanadi:

1. To'p bilan bajariladigan texnikaviy harakatlar;

To'pni qabul qilish - zarbani to'g'ri qabul qilish;

Uzatish - o'yinchi o'z sherigiga to'p aniq va qulay uzatmalarni bajarish;

To'siq qo'yish - raqib zarbasini to'sish texnikasi;

Hujum zarbasi - samarali va kuchli hujum harakatlarini bajarish.

Har bir texnik harakat individual va jamoaviy o'yin ko'rsatkichlariga bevosita ta'sir qiladi. Shu bois, texnik tayyorgarlik o'z ichiga nafaqat mashqlar tizimini, balki metodik yondashuvni ham qamrab oladi. Aynan manashu harakatlarni har bir

mashg'ulotda takrorlab xatolarni bartaraf qilib boorish zarur. Biz tomondan olib borilgan tadqiqotda asosan manashu yerda ko'rsatib o'tilgan texnik harakatlar tayyorgarligini takomillashtirish ustida ish olib borildi. Biz tadqiqotimizda quyidagi mashg'ulot metodlaridan foydalangan holda olib bordik.

2. Mashg'ulotlarning metodik asoslari

Mashg'ulot jarayonida quyidagi metodik prinsiplarga amal qilish lozim:

Bosqichma-bosqichlik: oddiydan murakkabga qarab o'rgatish;

Takrorlash: harakatni avtomatlashguncha ko'p marotaba bajarish;

Individuallashtirish: sportchining yoshi, jismoniy holati va imkoniyatlarini hisobga olish;

Ko'rgazmali mashg'ulotlar: harakatlar videosi, murabbiy ko'rsatmasi va o'z-o'zini tahlil qilish orqali o'rganish;

Nazorat va tahlil: texnik xatolarni aniqlab bartaraf qilish. Ko'rsatib o'tilgan metodlar orqali har bir sportchiga alohida mashg'ulot rejasi ishlash juda qiyin. Lekin alohida mashg'ulot rejasini hafta davomidagi mikrotsiklning bir kuniga kitilsa samarasi judayam yaxshi bo'ladi. Biz tomondan olib borilgan tadqiqot ishlariga maxsus mashqlar kompleksini ham tuzib chiqilgan. Bungan texnik elementlarni takomillashtirish mashqlari kiradi.

Quyidagi mashqlar texnik tayyorgarlikni rivojlantirishda samarali vosita bo'la oladi:

A) To'p uchun:

Yuqoridan kuchli va aniq to'pli harakatlarni bajarish (8-12 marotaba);

Joyidan turib va harakatda to'p bilan bajariladigan mashqlari;

Maqsadli joyga yo'naltirilgan to'p (kvadratlar ichiga tushirish).

B) To'pni qabul qilish:

Turgan holatda ikki qo'l bilan qabul qilish;

Yonlama harakat bilan to'p qabul qilish;

Harakatda bo'lgan holatda qiyin trayektoriya bilan kelayotgan to'pni qabul qilish.

C) Uzatish:

Yuqoridan ikki qo'l bilan joyida uzatish;

Yonlama harakatda uzatish;

O'zgaruvchan pozitsiyalarda to'pni boshqaga uzatish.

D) Zarba:

Hujum zarbasi uchun sakrab zarba berish (to'siq ustidan);

Bloklashni o'rganish uchun mashq juftlikda amalga oshiriladi;

To'g'ri yugurish - sakrash - zarba kombinatsiyasi.

Amaliy tajriba va kuzatuvlar natijasi

2024-yilning kuzgi mavsumida 18-20 yoshdagi 20 nafar yigitdan iborat universitet jamoasida 3 oy davomida eksperimental mashg'ulotlar o'tkazildi. Guruh ikki qismga bo'lingan: nazorat guruhi (oddiy mashg'ulotlar) va tajriba guruhi (yuqorida ko'rsatilgan metodika asosida).

Tajriba natijalari quyidagicha:

Servis aniqligi 67% dan 82% ga oshdi;

Qabul qilishda aniqlik 61% dan 78% ga;

Zarba samaradorligi 59% dan 81% ga ko'tarildi;

O'yindagi texnik xatolar 26% dan 13% ga kamaydi.

Bu natijalar texnik mashg'ulotlarning tizimli yondashuv bilan olib borilishi texnik mahoratni sezilarli darajada oshirishini ko'rsatdi.

Xulosa

18-20 yoshdagi sportchi yigitlar texnik ko'nikmalarni o'zlashtirishga eng tayyor bo'lgan yosh davrida bo'lishadi. Ularning texnik tayyorgarligini takomillashtirish uchun metodik yondashuvga asoslangan, bosqichma-bosqich va individual mashg'ulotlar tizimi zarur. Ilmiy asoslangan metodlar asosida olib borilgan mashg'ulotlar natijalari texnik tayyorgarlikda sezilarli ijobiy o'zgarishlarga olib kelishini isbotladi. Bu esa, professional sportga tayyorlov jarayonida muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Axmedov A.A. "Voleybolchilar texnikasini rivojlantirish metodikasi". - Toshkent: O'zDJTI, 2019.
2. Kadirov N.X. "Sportchi yoshlarning jismoniy va texnik tayyorgarligi asoslari". - Samarqand: Zarafshon, 2021.
3. Platonov V.N. "Sistema podgotovki sportsmenov v olimpiyskom sporte". - Kiev, 2015.
4. FIVB Coaching Manual. International Volleyball Federation, 2022.
5. Rashidov D.R. "Sport o'yinlarida mashg'ulotlarni rejalashtirish". - Toshkent, 2020.
6. www.tdpu.uz
7. www.pedagog.uz
8. www.edu.uz
9. www.nadlib.uz (A.Navoiy nomidagi O'z.MK)
10. <http://ziyonet.uz> — Ziyonet axborot-ta'lim resurslari portal.